

DIVERSIDADE E COMPOSIÇÃO ZOOPLANCTÔNICA DA RESERVA ECOLÓGICA DO IBGE

Bruno Rhaniery¹
Giovanna de Oliveira¹
Isabella Guimarães Teixeira¹
Weder Moura¹

1. Programa de Pós Graduação em Recursos Naturais do Cerrado, Universidade Estadual de Goiás.

Resumo

O zooplâncton é um grupo polifilético que inclui copépodes, cladóceros, rotíferos e amebas testáceas que participam do fluxo de energia e da ciclagem de nutrientes, desempenhando um papel ecológico essencial em ecossistemas aquáticos. As características hidrológicas dos sistemas aquáticos lênticos e lóticos moldam diretamente a distribuição do zooplâncton que apresentam estratégias ecológicas que garantem sua permanência nos diferentes habitats. Este estudo avaliou a diversidade e composição zooplancônica na Reserva Ecológica do IBGE, comparando ambientes lênticos e lóticos. Foram amostrados cinco pontos (quatro riachos e uma represa), no início do período chuvoso, utilizando uma rede de plâncton (68 µm) para filtrar a água. Utilizamos índices de diversidade de Shannon, Simpson e Equitabilidade de Pielou, e análises de dissimilaridade de Bray-Curtis e DCA para testarmos nosso objetivo. Foram identificados 85 táxons, com maior riqueza observada em ambientes lênticos (72 espécies). A espécie *Centropyxis ecornis* foi encontrada em todos os pontos. *Alonella dadayi*, *Arcella vulgaris* e *Arcella mitrata* representaram os táxons mais abundantes. A análise de Bray-Curtis revelou maior dissimilaridade no ambiente lêntico, que apresenta maior estabilidade e disponibilidade de recursos e microhabitats, além de um fluxo de água reduzido. Esses resultados corroboram a hipótese inicial de maior diversidade zooplancônica em ambientes lênticos, reforçando a influência do tipo de ambiente na composição zooplancônica.

Palavras-chave: Organismos planctônicos. Áreas preservadas. Reservatórios. Riachos. Amebas Testáceas.

Abstract

Zooplankton is a polyphyletic group that includes copepods, cladocerans, rotifers, and testate amoebae that participates in energy flow and nutrients cycling, playing an important role in aquatic ecosystems. Hydrological characteristics of lentic and lotic aquatic systems directly shape the distribution of zooplankton, which exhibit ecological strategies that ensure their persistence in different habitats. This study aimed to evaluate the diversity and composition of zooplankton in the IBGE Ecological Reserve, measuring the difference between lentic and

lotic habitats. We collected in five sampling points (four streams and one reservoir), at the beginning of the rainy season, using a plankton net (68 μ m) to filter water. Shannon, Simpson, and Pielou's Equitability diversity indices, along with Bray-Curtis dissimilarity and DCA analyses, were used to test our objective. A total of 85 taxa were identified, with greater richness observed in lentic environments (72 species). The species *Centropyxis ecornis* was found at all sampling points. *Alonella dadayi*, *Arcella vulgaris*, and *Arcella mitrata* were the most abundant taxa. Bray-Curtis analysis revealed greater dissimilarity in the lentic environment, which features higher stability, greater resource availability, and more microhabitats, in addition to reduced water flow. These results support the initial hypothesis of higher zooplankton diversity in lentic environments, emphasizing the influence of habitat type on zooplankton composition.

Keywords: Planktonic organisms. Preserved areas. Reservoirs. Streams. Testate amoebas.

Introdução

O zooplâncton é um grupo polifilético de organismos planctônicos, composto por copépodes, cladóceros, rotíferos e amebas testáceas, com ampla distribuição geográfica e ocorrência em diversos habitats aquáticos, onde desempenha um papel ecológico essencial (Armengol, 1980). Como consumidores secundários, esses organismos participam do fluxo de energia e da ciclagem de nutrientes nos ecossistemas aquáticos (Cushing, 1995; Lampert & Sommer, 2007). A diversidade desses organismos é influenciada por variáveis limnológicas, como a concentração de fósforo, nitrogênio e pH, além de características físicas e estruturais dos corpos d'água, como profundidade, transparência e temperatura (Dantas et al., 2008; De-Carli et al., 2017). A presença de macrófitas aquáticas também influencia sua distribuição, aumentando a heterogeneidade ambiental, oferecendo refúgio contra predadores e maior disponibilidade de recursos (Jeppesen et al., 2011; Bendary et al., 2023). Outros fatores, como o uso do solo no entorno dos corpos hídricos, a conectividade entre ambientes e a sazonalidade, também moldam a composição e a riqueza zooplanctônica, refletindo as condições locais e regionais (Allan, 2004; Jamoneau et al., 2018; Leboucher et al., 2020).

As diferentes características ambientais de uma região moldam a dinâmica e dispersão dos zooplânctons nos ecossistemas aquáticos (Gomes, 2019). A sazonalidade de um ambiente, definida pelo seu regime de seca e chuva, está relacionada a alterações nos habitats aquáticos que influenciam a distribuição dos organismos planctônicos (De-Carli et al., 2017). Durante as chuvas, o aumento do fluxo hídrico pode homogeneizar as comunidades zooplanctônicas em ambientes lóticos, transportando os organismos pela

correnteza devido à sua reduzida mobilidade (Fontoura et al., 2021). Em contrapartida, ambientes lênticos, caracterizados por águas mais paradas, geralmente apresentam maior diversidade zooplanctônica, por oferecerem maior estabilidade das condições físicas e químicas (Phillips, 1995; José de Paggi & Paggi, 2007; Diniz et al., 2020). A ausência de fluxo permite que esses organismos realizem migração vertical na coluna d'água, ajustando-se a diferentes profundidades em busca de luz e condições favoráveis (Wetzel, 2001).

Em resposta às alterações nos ambientes aquáticos, os zooplânctons apresentam diferentes estratégias ecológicas que garantem sua sobrevivência em condições adversas (Hansen & Santer, 2003; Alekseev et al., 2007). Em ambientes impactados, organismos r-estrategistas, como os rotíferos, são mais frequentes devido ao seu ciclo de vida mais rápido e sua alta taxa de reprodução, que facilitam a colonização e permanência dos indivíduos em frente à degradação no ambiente (Ulloa, 2014). Os cladóceros recorrem à produção de ovos de resistência durante períodos de estresse, sendo este comportamento particularmente observado em riachos e lagos intermitentes durante os períodos de seca (Stross, 1966; Gyllström; Hansson, 2004). Por sua vez, a presença de amebas testáceas são indicativas de ambientes rasos e dinâmicos, como riachos, onde existe um alto volume de sedimentos (Silva, 2022; Godinho & Regali-Seleglim, 1999). Portanto, podemos observar como as diferentes estratégias dos zooplânctons estão relacionadas às condições do ecossistema aquático.

Neste trabalho, avaliamos a diversidade e a composição da comunidade zooplanctônica em ambientes lóticos e lênticos na Reserva Ecológica do IBGE. Hipotetizamos que ambientes lênticos apresentam maior diversidade e composição zooplanctônica em comparação com ambientes lóticos.

Metodologia

Área de Estudo

A área de estudo corresponde à Reserva ecológica do IBGE (Figura 1), uma das Unidades de Conservação do bioma Cerrado, localizada no Centro-Oeste brasileiro a 33km ao sul de Brasília, Distrito Federal, na BR-251, nas coordenadas geográficas: 15° 56' 41" S e

47° 53' 07" W GRW. Sua área é cerca de 1300 ha (INMET, 2019), e sua altitude varia de 1048 a 1160 m, apresentando um relevo suave e típico de chapadas, além de heterogeneidade de ecossistemas com os principais tipos de vegetação do Planalto Central: Cerradão, cerrado, campos (sujo e limpo) e matas ciliares (Pereira *et al.*, 1989 e 1993; Marquete, 2001; Coelho, 2023).

Figura 1. Reserva ecológica do IBGE e pontos de coleta. P1 - Riacho Roncador, P2 – Riacho Monjolo, P3 – Riacho Pitoco, P4 – Riacho Taquara e P5 – Nascente do Riacho Roncador.

Dentro dos limites da Reserva, encontra-se a sub-bacia do Córrego Taquara, afluente do ribeirão do Gama, contribuinte do Lago Paranoá, sub-bacia representada pelo córrego Taquara (Ponto 4 - P4) e seus afluentes: os córregos Taperas, Taperinha e Roncador (Ponto 1 - P1). O córrego Roncador recebe ainda, pela margem direita, os afluentes: Pitoco (Ponto 3 - P3), Monjolo (Ponto 2 - P2) e Escondido. E apresenta uma extensão de 3.625 m, largura máxima do leito de 5,20 m e largura mínima de 1,40 m, com profundidade que varia entre 0,45 a 1,20 m (Ribeiro, 2011). A nascente do Roncador (Ponto 5 - P5) é represada e deu origem ao sistema lântico chamado Lagoa do Roncador. A lagoa do Roncador é formada pelo afloramento de lençol freático, de profundidade inferior a 5 m, possui a presença marcante de bancos de macrófitas (Ribeiro, 2011; Gomes, 2019).

Coleta e processamento das amostras

A coleta foi realizada no mês de outubro, no início do período chuvoso da região, onde foram amostrados ao todo cinco pontos, sendo quatro riachos (ambiente lótico) e uma represa (ambiente lêntico). Coletamos amostras de zooplâncton por meio da filtragem de 300 L de água através de uma rede de plâncton com malha de 68 μm (Figura 2). Posteriormente, as amostras foram fixadas em solução de formaldeído a 4% e tamponado com tetraborato de sódio (Steedman, 1976). Para análises quantitativas e qualitativas, as amostras de zooplâncton foram concentradas em um volume conhecido (mínimo 50 mL e máximo 200 mL a depender do número de organismos e quantidade de sedimento na amostra). Usando câmaras Sedgwick-Rafter, contamos em torno de 10% da amostra por meio de sub-amostragens em microscópio óptico (400x). Identificamos e contamos os táxons zooplanctônicos (geralmente espécie) usando chaves taxonômicas (Koste, 1978; Ogden e Hedley, 1980; Reid, 1985; Matsumura-Tundisi, 1986; Paggi, 1995; Velho e Lansac-Tôha, 1996; El Moor-Loureiro, 1997; Gomes-Sousa, 2008). As densidades foram expressas em indivíduos/m³.

Figura 2. Coleta do zooplâncton por meio da filtragem em rede de plâncton.

Análise de dados

Todas as análises foram realizadas utilizando o software R (R Core Team, 2024). Para quantificar a diversidade biológica de zooplâncton, utilizamos os índices de diversidade de Shannon, Simpson; e fizemos a equitabilidade e cálculo da riqueza. Para isso, utilizamos a função “diversity” do pacote “vegan” (Oksanen *et al.*, 2020). Fizemos a dissimilaridade de Bray-Curtis, e aplicamos em uma análise hierárquica (“cluster”) com método UPGMA para avaliar a dissimilaridade entre os locais amostrados, levando em consideração a densidade

das espécies. Para isso, utilizamos a função “hclust” do pacote “stats” (R Core Team, 2024). E para analisar os padrões de distribuição das espécies em relação aos locais amostrados e visualizar a estrutura de comunidades complexas, realizamos uma análise de correspondência destendenciada (DCA), por meio da função “decorana” do pacote “vegan” (Oksanen *et al.*, 2020).

Resultados

Identificamos um total de 85 taxa zooplancônicas, sendo 54 espécies, 28 em nível de gênero e 3 em formas larvais e juvenis, nos cinco pontos amostrados (P1, P2, P3, P4 e P5), com o predomínio de amebas testáceas, (S = 41), seguido de rotíferos (S = 23), cladóceros (S = 14) e copépodes (S = 7). Também avaliamos a densidade zooplancônica nos locais conforme o número de organismos por unidade de área, sendo a unidade amostral P1 (Córrego Roncador) foi a que apresentou a menor densidade (600 ind./m³), e P5 (Nascente Córrego Roncador) com a maior densidade de indivíduos por m³ (99.583,33 ind./m³) (Figura 3). Os táxons *Centropyxis ecornis* e *Copepodito cyclopoida* estiveram presentes em todos os locais amostrados e as espécies com maiores abundâncias foram: *Alonella dadaiy* (20.122,2 ind./m³), *Arcella vulgaris* (5.083,3 ind./m³) e *Arcella mitrata* (4.700 ind./m³).

Figura 3. Densidade zooplancônica com dados coletados em ambientes lóticos (P1, P2, P3, P4) e lêntico (P5) na Reserva Ecológica IBGE – DF (2024). P1 - Riacho Roncador, P2 – Riacho Monjolo, P3 – Riacho Pitoco, P4 – Riacho Taquara e P5 – Nascente do Riacho Roncador.

O ponto P5 apresentou a maior riqueza de espécies dentre os locais amostrados, com 72 espécies, e os pontos P2 e P4 apresentaram a mesma riqueza, com 18 espécies. Os índices de diversidade de Shannon, Simpson e a Equitabilidade de Pielou foram aplicados para avaliar a diversidade de espécies de cada local. A média dos índices de Shannon foi de 2,36 ($\pm 0,66$), com o ponto P1 apresentando a menor diversidade ($H' = 1,46$) e o ponto P5 a maior diversidade ($H' = 3,20$). Os pontos P4 (Riacho Taquara) e P5 (Nascente Riacho Roncador), apresentaram maior dominância de espécies de acordo com o índice de Simpson (D) calculado, sendo a média dos valores dos cinco locais amostrados de 0,83 ($\pm 0,11$). A Equitabilidade de Pielou (J') média nos locais amostrados foi de 0,79 ($\pm 0,06$), sendo o ponto P4 (Riacho Taquara), o local de maior valor ($J' = 0,90$) (Tabela 1).

Tabela 1. Riqueza e índices de diversidade de Shannon (H'), Simpson (D) e Equitabilidade de Pielou (J') nos pontos amostrados na Reserva Ecológica IBGE - DF, ambientes lóticos (P1, P2, P3, P4) e lântico (P5).

	Shannon	Simpson	Equitabilidade	Riqueza
P1 - Riacho Roncador	1,46	0,65	0,75	7
P2 - Riacho Monjolo	2,20	0,81	0,76	18
P3 - Riacho Pitoco	2,25	0,85	0,79	17
P4 - Riacho Taquara	2,59	0,92	0,90	18
P5 - Nascente Riacho Roncador	3,20	0,93	0,75	72

A dissimilaridade de Bray-Curtis revelou padrões de hierarquia da composição das espécies zooplanctônicas entre os diferentes locais amostrados, evidenciando um aninhamento geral. O local P5 (Nascente Riacho Roncador) apresentou uma maior dissimilaridade em relação aos demais pontos. O ponto P1 (Riacho Roncador) constituiu um sub-conjunto da composição de espécies encontrada em P5 (Nascente Riacho Roncador), seguindo por um aninhamento progressivo, onde o P3 (Riacho Pitoco) está contido como um sub-conjunto do P1 (Riacho Roncador), e, por fim, os pontos P2 (Riacho Monjolo) e P4 (Riacho Taquara) apresentaram composição de espécies como sub-conjunto do P3 (Riacho Pitoco) (Figura 4).

Figura 4. Agrupamento hierárquico da dissimilaridade de Bray-Curtis da composição da comunidade zooplanctônica amostradas nos cinco locais na Reserva Ecológica IBGE – DF (2024). P1 - Riacho Roncador, P2 – Riacho Monjolo, P3 – Riacho Pitoco, P4 – Riacho Taquara e P5 – Nascente do Riacho Roncador.

Fizemos a Análise de Correspondência Destendenciada (DCA) com a finalidade de ordenar a composição zooplanctônica ao longo dos locais amostrados. Os eixos 1 e 2 da DCA representaram 69,48% da variabilidade dos dados. Houve a formação de dois grupos distintos em função da exclusividade e compartilhamento de espécies: um grupo representando a nascente do Córrego Roncador (P5), onde houve um maior número de espécies agrupadas, entre elas algumas exclusivas, tais como *Proales sp*, *Thermoyiclops sp* e *Arcella vulgaris*; e o segundo grupo formado pelos córregos, Roncador (P1), Monjolo (P2), Pitoco (P3) e Taquara (P4), destacando-se as espécies *Alonella dadaiy*, *Centropyxis ecomis*, *Copepodito cyclopoida* e *Aonella sp* (Figura 5).

Figura 5. Análise de Correspondência Destendenciada (DCA), riqueza de espécies e dados coletados em cinco locais na Reserva Ecológica IBGE – DF (2024), ambientes lóticos - P1, P2, P3, P4 (azul) e ambiente lântico - P5 (verde).

Discussão

Nossas análises revelaram uma maior diversidade zooplanctônica em ambientes lânticos em comparação aos lóticos, o que foi evidenciado pelos índices de diversidade, análise de dissimilaridade e DCA. As comunidades zooplanctônicas são estruturadas por diferentes mecanismos (Gray & Arnott, 2011), a alta riqueza e diversidade de táxons observada no ambiente lântico sugere que esses sistemas oferecem condições ecológicas mais favoráveis para as comunidades zooplanctônicas, principalmente devido à estabilidade de suas condições físicas e químicas (Jeppesen et al, 2011; Shurin, 2000; De-Carli, 2018). A DCA revelou uma maior concentração de táxons exclusivos ao ambiente lântico, o que destaca o potencial desses ecossistemas para abrigar adaptações específicas e favorecendo uma maior diversidade.

A maior diversidade encontrada no reservatório também pode estar associada à variedade de microhabitats e à complexidade estrutural que ele proporciona. A presença

abundante de macrófitas submersas e de substrato folhiço, encontradas em abundância no ambiente lântico, criam um ambiente favorável para os zooplânctons, fornecendo abrigo contra predadores, refúgio e maior disponibilidade de matéria orgânica (Jeppesen et al., 1997). Além disso, a maior incidência de luz solar no reservatório estimula o aumento da produtividade primária (e.g. fitoplâncton) e a oferta de recursos alimentares para os zooplânctons, o que pode explicar a elevada diversidade observada (Marzetz, 2020). Esses fatores, em conjunto, indicam que a complexidade do habitat e a disponibilidade de recursos no reservatório são determinantes para uma maior riqueza de espécies.

Os ambientes lóticos apresentam características que influenciam significativamente a composição e estabilidade das comunidades zooplanctônicas (Thorp & Mantovani, 2005). A maior velocidade do fluxo, característica principal desses ambientes, gera maior instabilidade, dificultando a permanência dos organismos planctônicos e, conseqüentemente, aumentando sua dispersão (Kobayashi et al., 1998; Picapedra et al., 2002). Essa dinâmica pode explicar a menor diversidade observada nesses sistemas, em comparação aos ambientes lânticos, que oferecem maior estabilidade e promovem condições mais favoráveis ao desenvolvimento de uma diversidade mais ampla de táxons não adaptados ao fluxo intenso (Thorp & Mantovani, 2005). Contudo, nossos resultados indicaram uma maior diversidade de amebas testáceas nos ambientes lóticos, o que pode ser atribuído à presença das tecas, estruturas resistentes que conferem proteção e auxiliam na fixação dos organismos nos diferentes substratos, que incluem perifíton ou sedimentos (Godinho & Regali-Selegim, 1999). Essas características conferem resiliência a esses organismos, permitindo que prosperem mesmo em cenários não favoráveis, evidenciando sua adaptação às perturbações associadas ao fluxo contínuo (Silva et al, 2022).

Avaliar a influência da sazonalidade nos resultados encontrados também é importante para entender a distribuição dos organismos nos diferentes ambientes. A coleta foi realizada no início do período chuvoso, que está associado ao aumento do fluxo de água nos ambientes lóticos, o que geralmente está relacionado a uma menor diversidade de zooplânctons considerando que a maior movimentação da água tende a dificultar o estabelecimento desses organismos (Dodson, 2015; Shurin, 2000; Allan, 1976). Os ambientes lóticos foram mais semelhantes entre si e mais distantes dos ambientes lânticos, conforme indicado pela análise de dissimilaridade de Bray-Curtis. Para uma análise mais aprofundada, seria essencial avaliar como variáveis limnológicas específicas influenciam a diversidade em cada ponto de amostragem, o que poderia esclarecer a similaridade observada entre locais geograficamente

distantes. Esses pontos podem compartilhar características ambientais semelhantes que afetaram a diversidade zooplancônica (Dodson, 2015; Fischer, 2001).

Considerações Finais

Nossa hipótese inicial de que a diversidade de zooplânctons é maior em ambientes lênticos foi corroborada, pois foi verificado a partir das análises que esses ambientes apresentam uma maior riqueza de táxons, provavelmente devido a condições mais favoráveis para a distribuição e permanência desses organismos. As análises de dissimilaridade e DCA indicaram que ambientes lóticos possuem uma distribuição mais similar de zooplânctons, caracterizados por uma diversidade menor, possivelmente devido ao maior fluxo de água. Esses resultados reforçam a importância das características do habitat na estruturação das comunidades zooplancônicas e ressaltam a necessidade de abordagens que incorporem mais variáveis para melhor compreensão dos fatores que influenciam a distribuição desses organismos.

Agradecimentos

Agradecemos à Reserva Ecológica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em Brasília, pela hospitalidade e pela oportunidade de explorar e pesquisar o Cerrado preservado em suas instalações. Agradecemos ao Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado pela oferta dessa disciplina, que contribuiu de forma significativa para nossa formação, e especialmente à professora Héliida, pela excelente organização e condução das atividades. Um agradecimento especial à professora Máisa, cuja orientação foi essencial para a execução deste trabalho.

Referências

ALEKSEEV, V. R. Diapause in Crustaceans: Peculiarities of Induction. In: ALEKSEEV, V. R., DE STASIO, B.; GILBERT, J. J. (eds.). Diapause in Aquatic Invertebrates, Theory and Human Use. *Dordrecht: Springer*, 2007. v. 84, p. 29–63.

ALLAN, J. D. Life history patterns in zooplankton. *The American Naturalist*, v. 110, p. 165–180, 1976.

ALLAN, J. D., Landscapes and riverscapes: the influence of land use on stream ecosystems. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* v. 35, p. 257–284, 2004.

ARAÚJO, A. P.; NOGUEIRA, E. M. de S. Zooplâncton como bioindicador das águas do reservatório natural do povoado Olhos d'água do Souza, Glória, Bahia, Brasil. *Revista Ouricuri*, v. 2, p. 111-116, 2016.

ARMENGOL, J. Colonización de los embalses españoles por crustáceos planctónicos y evolución de la estructura de sus comunidades. *Oecologia Aquatica*, 1980. v. 4, p. 45-70.

BENDARY, R. E. et al. Taxonomic and functional diversity of macroinvertebrates in sediment and macrophyte habitats: A case study, the Ibrahimia Canal, Nile River, Egypt. *Egyptian Journal of Aquatic Research*, v. 49, p. 129–135, 2023.

COELHO, A. S. et al. Frost Damage in a *Lobelia brasiliensis* (Campanulaceae) Population at Reserva Ecológica do IBGE, Brasília-Federal District, Brazil. *Journal of Neotropical Biology/Revista de Biologia Neotropical*, v. 20, n. 1, 2023.

CUSHING, D. H. *Produção de planos nos oceanos*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

DE-CARLI, B. P. et al. Comunidade zooplancônica e sua relação com a qualidade da água em reservatórios do Estado de São Paulo. *Iheringia. Série Zoologia*, v. 108, p. e2018013, 2018.

DE-CARLI, B. P.; LOPEZ-DOVAL, J. C.; RODRIGUES, E. H. C.; POMPÊO, M. L. M. Variação espacial e sazonal do zooplâncton nos reservatórios do Sistema Cantareira, Brasil. *Revista Ambiente e Água*, v. 4, p. 666-679, 2017.

DINIZ, L. P.; et al. Distribuição de microcrustáceos planctônicos (Cladocera e Copepoda) em ambientes lênticos e lóticos da região semiárida do nordeste do Brasil. *Iheringia - Série Zoologia*, v. 110, p. 1–12, 2020.

DODSON, S. I.; LILLIE, R. A.; WILL-WOLF, S. Land use, water chemistry, aquatic vegetation, and zooplankton community structure of shallow lakes. *Ecological Applications*, v. 15, p. 1191–1198, 2005.

EL MOOR-LOUREIRO, L. M. A. *Manual de identificação de cladóceros límnicos do Brasil*. Brasília: Editora Universa - UCB, 1997.

FISCHER, J. M.; KLUG, J. L.; IVES, A. R.; FROST, T. M. Ecological history affects zooplankton community responses to acidification. *Ecology*, v. 82, p. 2984–3000, 2001.

GODINHO, M. J. L.; REGALI-SELEGHIM, M. H. Diversidade no Reino Protista: protozoários de vida livre. In: JOLY, C. A.; BICUDO, C. E. M. (orgs.). Biodiversidade do Estado de São Paulo, Brasil. São Paulo: *Biota* Fapesp, 1999. p. 83-91.

GOMES, A. C. A. M. Preditores de estrutura e diversidade da comunidade zooplancônica. 2019. 71 f., il. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) — Universidade de Brasília, Brasília, 2019.

GOMES-SOUSA, M. B. *Guia das Tecamebas - Bacia do Rio Peruaçu - Minas Gerais: subsídio para a conservação e monitoramento da Bacia do Rio São Francisco*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

GRAY, D. K.; ARNOTT, S. E. Does dispersal limitation impact the recovery of zooplankton communities damaged by a regional stressor? *Ecological Applications*, v. 21, p. 1241–1256, 2011.

GYLLSTRÖM, M.; HANSSON, L. A. Dormancy in freshwater zooplankton: Induction, termination and the importance of benthic-pelagic coupling. *Aquatic Sciences*, v. 66, p.274295, 2004.

HANSEN, A. M.; SANTER, B. The life cycle of *Cyclops vicinus* in Lake Sobygard: new aspects derived from sediment analyses. *Hydrobiologia*. vol. 510, n. 1-3, p. 1-21, 2003.

INMET. Instituto Nacional de Meteorologia. *Climatologia*, 2019. Disponível em: <http://www.inmet.gov.br/portal/>.

JAMONEAU, A. et al. Beta diversity of diatom species and ecological guilds: Response to environmental and spatial mechanisms along the stream watercourse. *Freshwater Biology*, v. 63, p. 62-73, 2018.

JEPPESEN, E.; NOGES, P.; et al. Zooplankton as indicators in lakes: a scientific-based plea for including zooplankton in the ecological quality assessment of lakes according to the European Water Framework Directive (WFD). *Hydrobiologia*, v. 676, p. 279–297, 2011.

JEPPESEN, E. et al. Top-down control in freshwater lakes: the role of nutrient state, submerged macrophytes and water depth. *Hydrobiologia*, v. 342, p. 151–164, 1997.

JOSÉ DE PAGGI, S.; PAGGI, J. C. Zooplâncton no Médio Rio Paraná: limnologia de um pantanal subtropical em Iriondo. In: PAGGI, J. C.; PARMA, M. J. (Eds.). Zooplâncton no Médio Rio Paraná: limnologia de uma zona úmida subtropical. Berlim: Springer, 2007. p. 229–245.

KOBAYASHI, T.; SHIEL, R. J.; GIBBS, P. Size structure of river zooplankton: seasonal variation, overall pattern and functional aspect. *Marine and Freshwater Research*, v. 49, n. 6, p. 547-552, 1998.

KOBAYASHI, T. et al. Freshwater zooplankton in the Hawkesbury-Nepean River: comparison of community structure with other rivers. *Hydrobiologia*, v. 377, n. 1, p. 133-145, 1998.

KOSTE, W. *Rotatoria: Die Radertiere Mitteleuropas*. Berlin, Stuttgart: Gebruder Borntraeger, 1978.

LAMPERT, W.; SOMMER, U. *Limnoecologia: a ecologia de lagos e riachos*. Oxford: Imprensa da Universidade de Oxford, 2007.

LEBOUCHER, T. et al. A metacommunity approach for detecting species influenced by mass effect. *Journal of Applied Ecology*, v. 57, n. 10, p. 2031-2040, 2020.

MARQUETE, R. Reserva Ecológica do IBGE (Brasília-DF): Flacourtiaceae. *Rodriguésia*, v. 52, n. 80, p. 5-16, 2001.

MARZETZ, V. et al. Phytoplankton community responses to interactions between light intensity, light variations, and phosphorus supply. *Frontiers in Environmental Science*, v. 8, p. 539733, 2020.

MATSUMURA-TUNDISI, T. Latitudinal distribution of calanoid copepods in freshwater aquatic systems of Brazil. *Revista Brasileira de Biologia*, v. 46, p. 527-553, 1986.

OGDEN, C. G.; HEDLEY, R. H. *An atlas of freshwater testate amoebae*. London: Oxford University Press, 1980.

OKSANEN, J. et al. *vegan: Community Ecology Package*. R package version 2.5-7. 2020. Disponível em: <https://CRAN.R-project.org/package=vegan>

PAGGI, J. C. Crustacea Cladocera. In: LOPRETTO, E. C.; TELL, G. (eds). *Ecosistemas de águas continentales: metodologias para su estudio*. La Plata: Ediciones Sur, p. 909-951, 1995.

PEREIRA, B. A. da S. et al. Reserva Ecológica do IBGE (Brasília, DF): aspectos históricos e fisiográficos. *Boletim FBCN*, Rio de Janeiro, v. 24, p. 30-43, 1989.

PEREIRA, B. A. da S. et al. Reserva Ecológica do IBGE, Brasília (DF): lista das plantas vasculares. Rio de Janeiro: IBGE, Divisão de Geociências do Distrito Federal, 1993. 43 p.

PICAPEDRA, P. H. dos S.; FERNANDES, C.; BAUMGARTNER, G.; SANCHES, P. V. Drivers of zooplankton spatial dynamics in a small neotropical river. *Acta Limnologica Brasiliensia*, v. 34, e13, 2022.

PHILLIPS, E. C. Comparação do zooplâncton de um lago e riacho no noroeste do Arkansas. *Journal of Freshwater Ecology*, v. 10, p. 337–341, 1995.

R CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2024. Disponível em: <https://www.R-project.org/>.

REID, J. W. Chave de identificação e lista de referências bibliográficas para as espécies continentais sul-americanas de vida livre da ordem Cyclopoida (Crustacea, Copepoda). *Boletim de Zoologia*, v. 9, p. 17-143, 1985.

RIBEIRO, M. L. Reserva Ecológica do IBGE: biodiversidade terrestre. Rio de Janeiro: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2011. 298 p.

SILVA, Y. G. et al. Testate amoebae (Amorphea, Amoebozoa, Cercozoa) as bioindicators: a scientometric review. *Acta Limnologica Brasiliensia*, v. 34, e20, 2022.

SHURIN, J. B. Dispersal limitation, invasion resistance, and the structure of pond zooplankton communities. *Ecology*, v. 81, p. 3074–3086, 2000.

STEEDMAN, H. F. Zooplankton Fixation and Preservation. [s.l.: s.n.]. v. 34. 1976

STROSS, R. G. Light and temperature requirements for diapause development and release in *Daphnia*. *Ecology*, v. 47, n. 3, 1966.

THORP, J. H.; MANTOVANI, S. Zooplankton of turbid and hydrologically dynamic prairie rivers. *Freshwater Biology*, v. 50, n. 9, p. 1474-1491, 2005.

ULLOA, V. Density and biomass of planktonic rotifers in different habitats in upper Paraná River (PR, Brazil). *Acta Limnologica Brasiliensia*, v. 16, n. 3, p. 281-292, 2004.

VELHO, L. F. M.; LANSAC-TÔHA, F. A. Testate Amoebae (Rhizopodea-Sarcodina) from Zooplankton of the High Paraná River Floodplain, State of Mato Grosso do Sul, Brazil: II. Family Diffflugidae. *Studies on Neotropical Fauna and Environment*, v. 31, p. 179-192, 1996.

WETZEL, R. G. *Limnologia: ecossistemas de lagos e rios*. San Diego: Academic Press, 2001.